

Valentina CHEPTENE

gr. did. I, Liceul Teoretic N.Iorga din Chișinău

Educația bilingvă – practică reflexivă vizând capitalul cultural și lingvistic al elevilor

CZU 37.0 |

Rezumat: De mare anvergură în situațiile de comunicare interpersonală și interculturală este înțelegerea prin intermediul unui limbaj comun. Mijloacele de realizare a acestei înțelegeri pot fi diverse. Familia și școala sunt mediile care pot oferi motive și ocazii, pot fi o sursă a valorilor general-

umane, deschizând ușile spre integrarea subiecților într-un spațiu valoric mai larg. Realizând educația bilingvă/multilingvă a copiilor de la o vârstă fragedă, le dăm posibilitatea de a-și forma deprinderea să-și exprime propriile atitudini și viziuni asupra viitorului, asupra raporturilor esențiale dintre evenimente, contexte socioculturale etc.

Cuvinte-cheie: educație bilingvă, comunicare interpersonală, competență interculturală, valori general-umane.

Abstract: Understanding each other through a common language is of great significance in interpersonal and intercultural communication. The means of achieving this understanding are diverse. Family and school are the learning environments capable of providing reasons and opportunities, becoming a source of general human values and making it possible to integrate students into a wider community. By providing children with bilingual/multilingual education from an early age, we give them the opportunity to develop the skill of expressing their own attitudes and visions on the future and all the essential relationships between events, socio-cultural contexts etc.

Keywords: bilingual education, interpersonal communication, intercultural competence, general human values.

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, cunoașterea și utilizarea a două sau mai multe limbi are beneficii vădite – personale și sociale. Din punct de vedere lingvistic, găsirea unui limbaj comun este o condiție necesară pentru înțelegerea reciprocă a oamenilor [2, p. 30].

Interesul pentru fenomenul bilingvismului și pentru însușirea celei de-a doua limbi continuă să înainteze datorită: creșterii rapide a diversității culturale și lingvistice din societățile industrializate; cererii tot mai mari pentru indivizi cu competențe bilingve, care pot înlesni cooperarea interculturală; gradului mare de recunoaștere a drepturilor lingvistice ale minorităților autohtone și culturale. În unele cazuri, au fost puse în evidență relații interlingvistice nu numai privind deprinderile ce țin de aspectul scris al limbii, ci și vizând deprinderile pragmatice sau conversaționale [1, p. 101].

Probe solide arată că dezvoltarea competenței de comunicare în două limbi poate duce la o mai mare conștientizare metalingvistică și la favorizarea însușirii unei limbi adiționale. Mulți cercetători și-au îndreptat atenția înspre explorarea mecanismelor/sistemelor lingvistice și cognitive care se află la baza acestor procese de transfer și consolidare.

În contextul integrării școlare, bilingvismul este unul dintre cele mai discutabile aspecte, frecvent perceput critic și referindu-se la toate nivelurile de școlarizare. *Bilingvismul* (literalmente: „limbaj dublu”) este abilitatea unui subiect de a formula gânduri prin legarea lor directă cu expresii verbale a două (sau mai multe) limbi, fără a fi obligat să facă operațiuni de traducere; este o realitate complexă, recurgând la dihotomia *achiziție lingvistică* (procesul pe care îl urmărește copilul pentru a dobândi competențe active și pasive în limba sa maternă) și *învățare lingvistică* (procesul în urma căruia adultul stăpânește o limbă străină). Părinții insistă să vorbească limba țării-gazdă, pentru că își doresc ca propriii copii să aibă succes în viață. Elevii vor obține rezultate mai bune la toate disciplinele și vor învăța mult mai ușor alte limbi dacă prima limbă a fost achiziționată într-un mod durabil și folosirea ei este activ încurajată. Toate argumentele sunt în favoarea stimulării capitalului lingvistic pe care îl posedă elevul. Totodată, profesorii pot adopta o serie de măsuri pentru a le transmite copiilor mesajul că limbile lor sunt importante, că limbile lor fac parte din procesul de predare-învățare și vor avea reflecție asupra viitorului, asupra capacității lor de inserare profesională și asupra faptului că vor putea transforma capitalul lingvistic pe care îl posedă în capital economic [3, p. 8].

Educația bilingvă este calea către bilingvism, care presupune stăpânirea a două limbi materne sau a unei limbi străine alături de cea maternă. Bilingvismul nu numai introduce noi competențe lingvistice, ci oferă și o perspectivă asupra diversității culturale. Aceasta permite *comunicarea interculturală*, care poate determina o creș-

tere a globalizării armonioase. În actualele condiții de motricitate majoră a populației în toate țările, problema ține de înlăturarea barierelor lingvistice prin învățarea limbilor străine. Școala este instituția care ar trebui să fie receptivă la aceste schimbări și să se reorienteze spre noile imperative sociale și culturale, promovând activități care să stimuleze integrarea lingvistică și culturală a limbii-țintă, dar, în același timp, să favorizeze păstrarea patrimoniului cultural și lingvistic de origine.

Educația lingvistică pune accentul pe interacțiune (scris/oral) și pe funcția comunicativă a limbii, dar și pe cea pragmatică (uzul social, situațional etc. al limbii). Lingvistul italian Tullio de Mauro subliniază importanța unei optici integrate, care include atât limba maternă, cât și limbile străine. Acest fenomen lingvistic acordă o egală importanță atât limbii scrise, cât și limbii vorbite și promovează dezvoltarea abilităților lingvistice de bază (*audierea, vorbirea, scrierea și citirea*), relevând importanța de a cunoaște funcțiile limbajului (*a informa, a convinge, a argumenta, a exprima* etc.), dar și varietatea limbajelor (*colocvial, economic, publicistic* etc.). Vorbitorul și scrisul sunt concepute, în acest sens, ca două aspecte diverse ale limbii, care folosesc tehnici și mijloace expresive deosebite. Aceste recomandări se referă atât la predarea limbii materne, cât și la predarea limbilor străine. Conform Cadrelor Europene Comune de Referință pentru Limbi, finalitatea educației lingvistice prevede dezvoltarea unui cadru de competențe plurilingvistice și pluriculturale. Educația lingvistică demarează chiar din primele momente de viață ale copilului, în familia în care s-a născut. Menirea unității educative nu este alta decât să-i dea copilului instrumentele și tehnicile necesare pentru a dobândi cunoștințe și abilități lingvistice ulterioare. După absolvire, procesul de (auto)educare lingvistică va continua până la sfârșitul vieții, chiar dacă între timp se vor schimba împrejurările, forma și modalitatea procesului de învățare.

În consecință, persoana bilingvă cunoaște nu doar mai multe limbi, ci și elementele de bază ale culturilor mai multor comunități lingvistice. Bilingvii posedă la un nivel ridicat capacitatea de a analiza în mod conștient structura limbii, ceea ce îi ajută la învățarea limbilor străine; ei își dezvoltă abilitățile de traducere și alfabetizare bilaterală. Formarea la copii a competenței de comunicare în mai multe limbi permite dezvoltarea toleranței față de culturi diferite. Dacă sunt descendenți ai emigranților, atunci păstrarea limbii țării din care provin părinții le permite să-și sporească interesul pentru cultura acestei țări, să devină o personalitate biculturală.

Principalul temei pentru apariția bilingvismului îl reprezintă factorii socioculturali și economici, astfel încât consolidarea contactelor economice și culturale între state duce la creșterea numărului de membri bilingvi sau multilingvi. În acest context, o vastă răspândire a textelor

duale în masă este atestată ca unul dintre semnele cele mai evidente ale dezvoltării culturale și lingvistice a societății contemporane. Tehnica de lectură a textelor duale implică contactul cu expresivitatea complexă a limbilor și definește conștientizarea oportunităților nelimitate în uzul acestuia. Cultivarea plăcerii lecturii va duce performanțele lingvistice ale subiectului dincolo de simpla facultate de înțelegere, comunicare și transmitere de informații în cadrul unor situații comunicative standard. Scopul principal al acestei tehnici este de a citi și înțelege textul într-o limbă străină, precum și de a acumula în mod activ vocabularul. Cititorul se va referi la traducere doar la necesitate [4]. De obicei, ambele texte sunt plasate pe aceeași foaie sau pe foi adiacente ale cărții, aliniind originalul și traducerea acestuia cu paragrafe, propoziții sau cuvinte. Beneficiile acestei citiri paralele va duce inclusiv la imersiunea totală în limba străină studiată, în forma sa naturală [5].

În concluzie: Studiul unei limbi este inseparabil conectat la cultura vorbitorilor săi. Prin urmare, fără a cunoaște cultura vorbitorilor nativi este imposibil

să posezi pe deplin limba. În procesul de învățare este necesară abordarea aspectelor funcționale, culturale, contrastive și de altă natură, care oferă o înțelegere holistică a limbii în funcțiile sale comunicative, cognitive, culturale și estetice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cazden C.B., Snow C.E. (coord.) *English Plus: Issues in Bilingual Education*. Newbury Park: Sage Publications, 1990.
2. Terzi-Barbaroșie D. Multilingvismul: beneficii personale și sociale. În: *Didactica Pro...*, nr. 1 (77), 2013, pp. 30-33.
3. Verhoeven L. Acquisition of biliteracy: reading in two languages. În: *AILA Review*, Vol. 8, 1991, pp. 61-74.
4. <https://www.lucalampariello.com/3-steps-learning-any-language>
5. <https://www.fluentu.com/blog/italian/bilingual-books-italian-english>